

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ**INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF COMPETITIVENESS IN THE CIVIL PROCESS**

ЗИБНИЦКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия» (г. Симферополь).

ZIBNIZKIY MIHAIL ALEXSANDROVICH,
Russian state University of Justice (Simferopol).

В данной статье рассматриваются основные аспекты влияния информационных технологий на непосредственную реализацию принципа состязательности в гражданском процессе. Особое внимание уделяется информационным новшествам и явлениям, сделавшим гражданское судопроизводство более комфортным и удобным как для судебной системы, так и для граждан и юридических лиц. Характеризуются правовые средства и методы, посредством которых осуществляется реализация принципа состязательности в гражданском процессе. Отмечаются основные последствия внедрения информационных технологий в судопроизводство. В результате выделены инструменты реализации принципа состязательности в гражданском процессе.

This article examines the main aspects of the influence of information technology on the direct implementation of the principle of competition in civil proceedings. Special attention is paid to information innovations and phenomena that have made civil proceedings more comfortable and convenient for both the judicial system and citizens and legal entities. The legal means and methods by which the principle of competition in civil proceedings is implemented are characterized. The main consequences of the introduction of information technology in judicial proceedings are noted. As a result, the tools for implementing the principle of competition in civil proceedings are highlighted.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, принцип состязательности, информационные технологии, инструменты реализации, цели судопроизводства, информационная коммуникация.

Key words: civil proceedings, principle of competitiveness, information technology, methods of implementation, purposes of legal proceedings, information communication.

Современное общество характеризуется огромными изменениями во всех сферах жизни: экономической, политической, социальной и духовной.

Процессы информатизации и компьютеризации, научно-технический прогресс становятся основными элементами сегодняшнего дня.

Развитие информационных технологий и непосредственное расширение сферы их применения позволяют исследовать модернизацию гражданского процесса в рамках изучаемой темы [1, с. 63].

Не обошли стороной подобные трансформации в том числе и сферу права, в частности – гражданского процесса. Информационные технологии находят широкое применение в дея-

тельности судов, а действующее российское законодательство дает участникам судебного процесса право пользоваться техническими возможностями суда при непосредственной организации судопроизводства. В частности, нормы Гражданского процессуального кодекса предусматривают электронную подачу исковых заявлений и других документов, а также получение судебных извещений и судебных актов [3]. Это значительно облегчает и упрощает процесс организации судопроизводства, сокращая затраты временных ресурсов.

Нормами вышеуказанного нормативного правового акта также предусмотрено аудиопротоколирование в ходе судебного заседания, а также в процессе проведения вне судебного заседания. Это позволяет соблюдать честность, справедливость и беспристрастность процесса.

Особое внимание при изучении данной темы следует уделить дефиниции термина «электронный документ», под которым понимается информация, представленная в электронно-цифровой форме и подписанная квалифицированной подписью [7]. Электронный документ сегодня в судопроизводстве выполняет одну из центральных позиций, переводя всю судебную систему на более прогрессивный уровень.

Можно говорить о том, что развитие электронного правосудия возможно исключительно при условии информатизации и модернизации судебной системы, в то время, как концепций и систематизированных научных исследований по указанной проблеме на современном этапе развития электронного правосудия практически нет.

Для повышения качества обслуживания и эффективности деятельности государства в целом в Соединенных Штатах Америки и Великобритании были созданы проекты, получившие названия «Электронное правительство» и «Электронное государство».

Сегодня информатизация правовой сферы в Российской Федерации имеет многоаспектный характер, включающий в себя такие элементы, как компьютеризация, подготовка и переподготовка кадров, создание нормативной базы, формирование и функционирование интеллектуальных систем, экспертных систем, информатизированная деятельность СМИ и частного сектора, а также применение математических методов [2, с. 217].

В рамках данной работы следует остановиться на основных составляющих электронного правосудия применительно к гражданскому процессу, в частности – к принципу состязательности.

Объективная сторона указанного принципа обуславливается фактическим формированием новой информационной стадии развития общества и государства, которые теперь существуют как информационные системы, где главным предметом труда выступает информация, а орудием – информационные технологии.

Одним из важнейших показателей в данном случае является существование судебных органов и граждан (юридических лиц) в одном информационном поле. Если раньше отношения строго регламентировались концепцией «вертикально-административной», то с введением новшеств информатизации обе стороны, как с психологической, так и с фактической точек зрения, стали чувствовать себя наравне, что значительно упрощает их непосредственное взаимодействие.

Следующим показателем эффективности научно-технического прогресса выступает улучшение судебной коммуникации, являющейся одной из главных целей правосудия в частности [4, с. 308].

Информационные общественные отношения и непосредственно информационное общество являются факторами формирования современного принципа состязательности в рамках гражданского процесса [5, с. 462].

Реализация данного принципа осуществляется посредством совершения ряда действий: участия в судебном заседании (лично либо через представителя), определения фактических обстоятельств дела, на которых в дальнейшем выстраивается и формируется позиция каждой

из сторон, выяснения доводов «оппонентов», предъявления и представления доказательств, высказывания своего мнения по конкретно рассматриваемому делу.

Механизм принципа состязательности в данном случае является взаимосвязанным, самостоятельным комплексом правовых мер, обеспечивающих реализацию вышеназванного принципа посредством применения отдельно взятых правовых средств и методов, через которые непосредственно осуществляется правовое регулирование.

В науке и литературы гражданского процесса предлагают делить такие средства и методы на две объективно существующие группы: средства для создания среды доверия (например, использование и применение безопасных источников информации, формирование электронного гражданского дела с возможностью дальнейшего отслеживания на сайте суда, ознакомление с материалами дела посредством электронного ресурса, возможность участия в судебном заседании в целом и в исследовании доказательств в частности с помощью систем видео-конференц связи) и средства реализации принципа состязательности (разъяснение прав и обязанностей сторонам судом, техническая поддержка всего процесса судопроизводства, обмен судебными документами и актами, возможность подачи заявлений и ходатайств в суд в электронной форме) [6].

Подобная реализация ведет к ряду явно положительных последствий, среди которых:

1. Повышение доверия к судебной деятельности;
2. Открытость судебной деятельности;
3. Предоставление информации о деятельности судов в своевременном и достоверном порядке;
4. Безопасность коммуникации между судами и участниками процесса;
5. Популяризация знаний о деятельности судов;
6. Возможность сбора статистических показателей для формирования общественного мнения о судебной системе;
7. Взаимодействие со средствами массовой информации.

Методами и средствами реализации принципа состязательности в гражданском процессе можно пользоваться гораздо эффективнее, применяя при этом изучаемые информационные технологии:

1. Информационная коммуникация позволит участникам процесса и суду в целом значительно упростить процесс судопроизводства посредством электронного документооборота. Данный критерий рассматривается в рамках права лиц, участвующих в деле, знать аргументы друг друга до начала судебного разбирательства и представлять противоположной стороне собранные доказательства.

2. Представление доказательств возможно осуществлять в электронном виде. Это никак не повлияет на реализацию принципа состязательности, поскольку полностью будет соответствовать норме закона и сильно упростит процесс рассмотрения и разрешения конкретного гражданского дела.

3. Возможность участия лиц, содействующих правосудию, в судебном заседании посредством использования дистанционного формата (например, участие в судебном заседании эксперта или специалиста может осуществляться путем видео-конференц связи с соблюдением всех установленных законодательством принципов и норм).

4. Заявление ходатайств, высказывание своей позиции по рассматриваемому делу, заявление доводов и дача объяснений по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения конкретного гражданского дела и связанным с представлением собранных доказательств, могут осуществляться дистанционно, в частности путем направления указанных доказательств в суд по электронной системе.

5. Формирование и функционирование информационного общества обуславливает личную ответственность граждан за выбор формы представления своей позиции и метода предъявления доказательств в ходе рассмотрения и разрешения гражданского дела.

6. Внедрение информационных технологий в процесс судопроизводства не влияет на независимость, объективность и беспристрастность суда при рассмотрении дела. Суд сохраняет указанные критерии полностью, при этом продолжая следить за соблюдением принципа состязательности сторон.

7. Возможность разъяснения сторонам прав, обязанностей и ответственности, содействия в реализации своих прав, создания полноценных условий для полного и всестороннего исследования доказательств, установления фактических обстоятельств дела и верного применения норм гражданского и гражданско-процессуального законодательства посредством применения информационных средств коммуникации [8, с. 54].

Следует отметить, что влияние информационных технологий в рамках реализации принципа состязательности в гражданском процессе имеет достаточно ценное и важное значение, поскольку значительно упрощает процесс судопроизводства в целом, при этом сохраняя полное и законное право граждан и организаций на реализацию принадлежащих им прав. Принцип электронной состязательности содействует осуществлению правосудия в рамках гражданского процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власов Д.В. К вопросу о понятии информационных технологий и их применении в гражданском судопроизводстве // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2021. № 3. С. 62-66.
2. Гаджиев Р.М., Магомедов А.Т., Багандова Э.К. Проблемы и перспективы становления правового государства в России // Современный ученый. 2019. № 6. С. 215-220.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 25.12.2023., с изм. от 25.01.2024) // Собрание законодательства. № 46. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570.
4. Кожич И.С. Информатизация гражданского процесса // Молодой ученый. 2022. № 20 (415). С. 307-309.
5. Комиссарова Е.Г. Философия «электронной» состязательности в гражданском судопроизводстве // Пермский юридический альманах. 2019. № 2. С. 460-472.
6. Концепция информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339776.
7. Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701.
8. Томак А.И. Предпосылки изменения механизма реализации принципа состязательности, как базового начала правосудия в информационно-коммуникационном обществе // Право и политика. 2021. № 5. С. 51-59.

© Зибницкий М.А., 2024.